

KITOBXONLIK ISTIQBOLLARI

*Ergashev Akobir Sag'dulla o'g'li*¹

*Yusupov Isroilxon Ubaydullo o'g'li*²

*Zokirov Muhammadyusuf Saminjon o'g'li*³

¹⁻³ *Namangan muhandislik-qurilish instituti talabalari.*

Annotatsiya. Texnika va texnologiyalar asri, ya'ni XXI asri barchaga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Buning ijobiy jihatlari sifatida: zamonamiz yoshlarining axborot va kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli vositalar borasidagi bilim va ko'nikmalarining ortib borishini keltirish mumkin. Salbiy tarafdin qaralganda esa, asl ma'naviyatning unutilib borayotganida yaqqol o'z aksini topgandek go'yo. Barcha salbiy jihatlarni, aynan yoshlarning kitobdan uzoqlashib borayotgani bilan izohlash o'rinlidir. Bunday vaziyat esa, jamiyatdan tezkor chora-tadbirlar ko'rishni taqazo etmoqda.

Kalit so'zlar: Kitobxonlik targ'iboti; yosh kitobxon; kitobsevar yoshlarni izlab topish; kitobsevar yoshlarni rag'batlantirish; beshta muhim tashabbus; O'zbekistondagi eng kitobsevar hudud; O'zbekistonda kitobga bo'lgan qiziqish; kitobga bo'lgan qiziqishning hududlardagi ifodasi; kitobga bo'lgan qiziqishning yillar bo'yicha ko'rsatgichlari; kitobxonlik targ'ibotining ustuvor omillari.

Kirish.

Rivojlanish yo'lidan dadil odimlab borayotgan mamlakatimizning taqdiri, yoshlarning dunyoqarashi va bilimi bilan chambarchas bog'liqdir [1]. Salohiyatli yoshlar mamlakatning harakatlantiruvchi kuchi, millatning ertasi demakdir [2]. Yuqoridagi jummalarning amaldagi ifodasi sifatida respublika miqyosida keng tarqalib ulgurgan "Yosh kitobxon" tanlovini keltrish mumkin [3]. Bundan tashqari Prezidentimiz tomonidan ilgari surigan beshta ustivor yo'nalishning [4] biri ham, aynan yoshlar o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib etishga qaratilganini ham ta'kidlash o'rinlidir [5].

Metod va materiallar.

Bugungi tadqiqotni olib borish davomida, O'zbekistonning kitobni targ'ib etish borasidagi siyosati [6], mamlakatda ilgari surib kelinayotgan beshta muhim tashabbus [7] hamda "Yosh kitobxon" tanlovlari haqida so'z yuritilgan. Kitobga munosavat hududlar [8] va yillar kesimida [9] keltirilgan statistik ma'lumotlar jamlangan. O'zbekistonning ilmiy salohiyati [10] va keng jamoatchilik fikrlari asosida tahlil etilgan [11],

Natijalar muhokamasi.

Darxaqiqat, birgina "Yosh kitobxon" tanlovinin o'tkazilishi, Respublikadagi barchani kitob mutoolasiga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirdi va kitobsevar yoshlarni chinakam yulduz darajasiga olib chiqdi deyish mumkin. Shuningdek, "Besh muhim tashabbus" doirasida kitob ziyosining targ'ib etilishi orqali kitob ahlining aniq qiziqishlari o'rganilib, ko'rsatgichlar olinib, uzluksiz tahlil etib borilmoqda. Buni, joriy yilgi "Yosh kitobxon" respublika tanlovida ishtirok etish uchun ariza topshirgan yoshlar misolida ko'rish mumkin (1-rasm).

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarini tahlil qilgan holda, mamlakatimizning barcha hududlarida “Yosh kitobxon” respublika tanlovi bo’lgan qiziqishni ko’rish mumkin. Hududlar kesimida olib qaralganda esa, eng yuqori ko’rsatgichni Samarqand viloyati (383 nafar) yoshlariga tegishli. Keying qatorlarni esa, Qashqadaryo (363 nafar) va Farg’onalik (359 nafar) yoshlar band qilganini ko’rish mumkin.

Bu boradagi ko’rsatgichlarni, barcha hududlarda ham “ijobiy” deb bo’lmaydi. Masalan: eng past ko’rsatgichlar esa: Qoraqalpog’iston Respublikasi (162 nafar), jizzax (196 nafar) va Sirdaryo viloyati (98 nafar) qayd etganini keltirish o’rinlidir. Mazkur salbiy holatlarni, hududlarda kitobxonlikning keng targ’ib etilmayotgani bilan baxolash mumkin.

2022-yilda mazkur tanlovda qatnashish istagini bildirgan yoshlarning umumiy soni 3611 nafarni tashkil etib, ishtirokchi yoshlar soni o’tgan yilgi ko’rsatgichlardan qariyb 16% ga ortganini ko’rsatmoqda (2-rasm).

- *Bugun, O'zbekistonda kitobga bo'lgan munosabatning keskin o'zgarishi hamda yuqoridagi kabi ijobiy ko'rsatgichlarning qayd etilishidagi eng muhim omili nima?*

Shu savolga to’laonli javob toppish maqsadida bir guruh ziyolilar va jamoat faollari ishtirokida kichik tadqiqotlar o’tlazishga muvaffaq bo’ldik (3-rasm). So’rovnoma tarzidagi tadqiqotlarimizning yakuniy xulosalariga ko’ra: 71% ishtirokchilar O’zbekistonda kitobga

bo'lgan munosabatning keskin o'zgarishidagi eng muhim omili sifatida – kitobxonlikning munosib rag'batlantirib kelinayotganda deb qaraydilar. Qatnashchilarning 17% qismi, kitob ahliga yaratilayotgan imkoniyatni, qolgan 12% ishtirokchilar esa - faqatgina bilimni ustuvor hisoblashlari ma'lum bo'ldi.

Xulosa.

Umumiy xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, bilim, imkoniyat va rag'batni, bir birini taqazo etadi va ulardan qaysidir birini ustun qo'yish noo'rindir. Ze'ro: bilim va rag'bat bo'lsa-yu, imkoniyat bo'lmasa jamiyat tubanikka yuz tutadi. Bilim va imkoniyat bor joyda, munosib rag'batlantirish bo'lmasa – ishtiyok so'nadi. Yetarlicha imkoniyat va munosib rag'bat bo'la turib insonlarda bilim bo'lmasa, adolatsizlik va zulmning avj olishi muqarrardir.

O'zbekistonda kitobga e'tibor va kitobxonlarga yaratilayotgan shart-sharoitlardan kelib chiqqan holda, yuqoridagi barcha omillarning bir nuqtada jamlanganini ko'rish qiyin emas. Kelgusida kitobsevar yoshlar va kitobsevar hududlar soning ortishini tahmin qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Hasanboyev, I., Abdusamatov, K., & Rivojiddinov, I. (2022). KITOBOXONLIK ISTIQBOLINING ASOSIY OMILLARI. *Science and innovation*, 1(B5), 560-563.
2. Nurxon, I., Habibjonov, I., & Nurxon, I. (2021). Kitob va kitobxonlik–inson manaviyatining kozgusi. *Oriental Art and Culture*,(6).
3. Jo'Raboyeva, L. (2022). KITOBOXONLIK MADANIYATI. *Science and innovation*, 1(B7), 684-686.
4. Bazarova, S. X., Porsieva, Z. M., & Ismoilova, M. B. (2022). O'quvchilarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish. *Science and Education*, 3(4), 771-775.
5. G'ayratovna, Y. S. (2022). TALABALARDA KITOBOXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH. *Journal of new century innovations*, 10(1), 104-108.
6. Eshniyazova, M. (2021). KITOBOXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH–DAVR TALABI. *Scientific progress*, 1(5), 103-109.
7. Axadova, G. (2022). BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING KITOBOXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MUAMMO VA YECHIMLARI. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, (1).
8. Muxammadeva, Xadicha Karomatovna, et al. "O'QUVCHILARDAGI KITOBOXONLIK MADANIYATI ORQALI ALTRUISTIK MOTIVLARNI RIVOJLANTIRISH." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.3 (2022): 1284-1288.
9. Tulaganova Sevara Fozil qizi. "KITOBOXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING USTUVOR USULLARI." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.3 (2022): 90-91.